

Ingin Karir Anda Meningkatkan? Ingin Punya Pekerjaan & Gaji Yang Lebih Baik dari Saat ini?

Yuk, Daftar Kuliah Karyawan/

Kuliah Online/Kuliah Reguler

Klik **edunitas.com**

Dapatkan Rekomendasi Kampus (PTS) Terbaik di **Yogyakarta**

Kampus Kualitas A- B+

Biaya Terjangkau & Dapat Diangsur Perbulan

Waktu Kuliah Fleksibel (Ada Kelas Online/Kuliah dari Rumah)

Tersedia Banyak Pilihan Program Studi/Jurusan Favorit D3, S1, S2

Pendaftaran Via
Whatsapp

0811 1104 824
0811 1104 827
0811 1129 907
0811 1129 906

Mulai Dengan

Rp. 350.000/bln
Anda Sudah Bisa KULIAH!

**Yuk Buruan
Daftar, Sebelum
Kuota Penuh dan
Biaya Kuliah naik**

Scan Barcode

@edunitas

Edunitas.com

@edunitas

edunitas.com

infokuliahkaryawan

edunitas

Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler merupakan solusi tepat untuk meningkatkan karir, gaji dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak

Berikut adalah Rekomendasi Kampus PTS Terbaik Wilayah Yogyakarta yang membuka Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler dengan Biaya Terjangkau dan Dapat Diangsur/bln

Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta

STAI Terpadu Yogyakarta

Jl. Mendung Warih No.125, Giwangan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55162.
www.staitbiasjogja.web.id

Program Studi:

- S1-Manajemen Dakwah
- S1-Manajemen Pendidikan Islam

STEI Yogyakarta

Jl. Sukonandi No. 11 Yogyakarta 55166. | www.stei-jogja.web.id

Program Studi:

- S1-Perbankan Syariah
- S1-Ekonomi Syariah

Universitas Cendekia Mitra Indonesia

Jl. Ngeksigondo No.60, Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55172. | www.unicimi.web.id

Program Studi:

- S1-Desain Komunikasi Visual
- S1-Teknik Informatika
- S1-Manajemen
- S1-Psikologi
- S1-Sistem Informasi
- S2-Magister Manajemen

Universitas Mahakarya Asia Yogyakarta

Jl. Magelang No.Km.8, Mlati Glondong, Sendangadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55285.
www.unmahayogyakarta.web.id

Program Studi:

- D3-Teknik Informatika
- D3-Manajemen Informatika
- D3-Perhotelan
- S1-Akuntansi
- S1-Arsitektur
- S1-Sains Informasi Geografi
- S1-Teknik Informatika
- S1-Kewirausahaan
- S1-Manajemen
- S1-Sistem Informasi
- S1-Teknik Industri

Yuk Belajar Soal Latihan & Try Out Online UTBK

GRATIS!

• **Praktis**

(anti ribet tanpa syarat)

• **Terpercaya**

(soal dibuat oleh tim ahli)

• **Up to Date**

(tiap pekan update soal)

Klik : edunovasi.com

Informasi Bermanfaat Lainnya Kunjungi :

edunitas.com

p2k.co.id

kpt.co.id

☎ 0811 1104 824

[Edunitas.com](https://www.facebook.com/Edunitas.com)

[@edunitas](https://www.instagram.com/@edunitas)

[edunitas](https://www.youtube.com/channel/UC...)

☎ 0811 1104 827

[infokuliahkaryawan](https://www.infokuliahkaryawan.com)
infoptsterbaik

[edunitas.com](https://www.edunitas.com)

☎ 0811 1129 907

Bebas Pulsa :

☎ 0 800 1234 000

☎ 0811 1129 906